

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Азимов Диёрбек Рустам углы

МЕДИЦИНА, СОЦИОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

